

Les défis de financement pour les femmes entrepreneures : une question de genre

Financing challenges for women entrepreneurs: a gender issue

ABOUSAID Fatima-Zohra

Enseignante chercheure en Sciences de Gestion
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock
Université Hassan II Casablanca
Laboratoire Business Intelligence, Gouvernance des Organisations,
Finance et Criminalité Financière (BIGOFCE)
Maroc
fatimazohra.abousaid@univh2c.ma

HILALI Majdouline

Enseignante chercheure
Institut Supérieur d'ingénierie et des Affaires
-Campus Casablanca-
Laboratoire d'Innovation en Management et en Ingénierie pour l'Entreprise
Maroc
majdouline.hilali@isga.ma

Date de soumission : 12/02/2023

Date d'acceptation : 28/03/2023

Pour citer cet article :

Abousaïd. F.Z.& Hilali. M (2023) « Les défis de financement pour les femmes entrepreneures : une question de genre », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 7 : numéro 1 » pp : 140– 157.

Résumé

Cet article met en évidence la problématique des facteurs influençant le financement des entreprises créées et/ou gérées par des femmes entrepreneures et propose des solutions concrètes pour les surmonter. La revue de la littérature montre, en effet, que les femmes entrepreneures se heurtent à des obstacles spécifiques liés au genre, tels que la discrimination dans l'accès au financement ou encore le manque de confiance des investisseurs envers les femmes entrepreneures. Cette situation se reflète dans le fait que celles-ci ont tendance à avoir moins de financement que leurs homologues masculins. Pour surmonter ces obstacles, l'article suggère des solutions, notamment l'élargissement des réseaux de financement pour inclure davantage de femmes entrepreneures, la création de politiques publiques et de programmes spécifiques pour soutenir l'inclusion financière des femmes et l'augmentation de la visibilité des femmes entrepreneures dans la sphère économique des pays. Les programmes de mentorat peuvent également aider les femmes entrepreneures à développer leurs compétences en matière de financement et à établir des contacts avec des investisseurs.

Mots clés : Entrepreneuriat féminin ; Obstacles de financement ; Genre ; Stéréotypes ; Maroc.

Abstract

This article highlights the issue of factors influencing the funding of businesses created and/or managed by women entrepreneurs and proposes concrete solutions to overcome them. The literature review shows that women entrepreneurs face specific gender-related obstacles such as discrimination in accessing funding and a lack of investor confidence in women entrepreneurs. This situation is reflected in the fact that women entrepreneurs tend to have less funding than their male counterparts. To overcome these obstacles, the article suggests solutions including expanding funding networks to include more women entrepreneurs, creating public policies and specific programs to support financial inclusion of women, and increasing the visibility of women entrepreneurs in the economic sphere of countries. Mentoring programs can also help women entrepreneurs develop their funding skills and establish contacts with investors.

Keywords : Female Entrepreneurship ; Financing, Obstacles ; Gender ; Stereotypes ; Morocco.

Introduction

Les femmes entrepreneures font face à de nombreuses difficultés pour accéder à des financements au moment où elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et créer et/ou acquérir leurs propres entreprises. En effet, selon une étude de l'OCDE en 2019 (Ribes-Giner, Moya-Clemente, Cervelló-Royo, & Perello-Marín, 2019), en moyenne, les femmes bénéficient d'un financement moins important que les hommes pour des projets similaires. Par ailleurs, elles sont moins nombreuses à bénéficier de financements importants ou à disposer d'un accès à des capitaux-risqueurs ; ce qui influence négativement la croissance et le développement de leurs entreprises.

Par ailleurs, Williams and Kedir (2018) font valoir que les femmes entrepreneures étaient souvent confrontées à des stéréotypes de genre, à une faible représentation dans les réseaux d'investissement et à des difficultés à trouver des investisseurs disposés à financer des projets portés par des femmes. A son tour, Howell (2019) révèle que les entrepreneurs ont tendance à recevoir moins de financements que les hommes, dans le contexte de l'industrie technologique de la Silicon Valley, même lorsqu'elles présentaient des projets d'entreprise similaires. Dans une étude plus récente de J. Lerner and Nanda (2020), les mêmes résultats sont constatés dans la mesure où les startups dirigées par des femmes ont tendance à recevoir moins de financements que les startups dirigées par des hommes, même si elles sont plus performantes en termes de croissance et de rentabilité.

L'ensemble de ces constats sont dus à des facteurs liés au genre tels que des stéréotypes culturels, des biais de financement et des barrières structurelles. En effet, ces données montrent que le financement des projets d'entreprise pour les femmes entrepreneures est une question de genre complexe, qui nécessite une action collective et des solutions efficaces pour garantir une plus grande égalité dans l'accès aux financements.

Partant de là, notre problématique s'articule comme suit : « Quels sont les facteurs pouvant influencer le financement des entreprises créées et/ou gérées par les femmes entrepreneures ? ». Autrement dit, nous nous interrogeons sur les obstacles spécifiques qui entravent l'accès au financement des entreprises féminines, ainsi que les moyens concrets pour surmonter ces défis.

Pour répondre à cette problématique, nous avons mené une étude documentaire via une revue de la littérature épurée, afin de recenser les recherches existantes sur le sujet et d'analyser les

différentes approches et solutions proposées. Cette approche méthodologique nous a permis d'apporter des éléments de réponse précis et nuancés à notre problématique de l'accès au financement des entreprises créées et/ou gérées par des femmes entrepreneures.

Pour ce faire, nous commençons, dans cet article, par examiner les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures en terme de financement et nous discutons ensuite les mesures que les organisations et les bailleurs de fonds peuvent prendre pour remédier à cette situation et favoriser l'inclusion financière des femmes entrepreneures.

1. Cadre théorique du financement d'entreprise par les femmes entrepreneures

En examinant la littérature existante sur l'entrepreneuriat féminin, le financement a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs, dans la mesure où il a été identifié en tant que principale barrière entravant le processus entrepreneurial des femmes (Buttner, 2001; Chavan & Murkute, 2016; Fouquet, 2005; Richer, St-Cyr, & Beaudoin, 2007; Roomi, 2009; Yen, 2022). A cet effet, les entrepreneures font face à de nombreux défis pour obtenir des financements pour leurs entreprises, notamment les difficultés d'accès à certains types de financement (subventions, prêts, capital-risque) ou encore leur faible représentation dans les réseaux d'investissement (Touissate & Azdimousa, 2021).

Ces défis sont dus à une panoplie de raisons abordées par la littérature (Buteau, Rao, & Valenti, 2021; OCDE, 2004; Ribes-Giner et al., 2019; Williams & Kedir, 2018), en l'occurrence : les stéréotypes de genre, la discrimination, les normes sociales et culturelles, les préjugés des investisseurs, la faible représentation des femmes dans les secteurs porteurs, les réseaux de financement exclusifs, le manque d'expérience et de confiance dans la négociation de financements, ...etc.

Nous résumons l'ensemble de ces raisons en trois principaux défis : les défis liés au genre relativement à l'obtention de crédit ; les défis liés aux croyances stéréotypées sur l'acquisition des ressources financières ; et les défis liés à l'expérience financière.

1.1. Défis liés au genre quant à l'obtention de crédit

Les institutions financières jouent un rôle essentiel dans la promotion de la croissance d'activités entrepreneuriales. Toutefois, Schwartz (1976) explique que l'obtention du crédit représente une difficulté majeure lors de la phase de démarrage du projet. A cet égard, les difficultés de l'accès à l'emprunt sont souvent mentionnées chez les femmes que chez les

hommes (Salman & Badr, 2011). En effet, Buttner and Rosen (1988) ont révélé que les agents de crédit des banques avaient tendance à attribuer aux femmes des taux nettement inférieurs à ceux des hommes, ce qui a peut-être contribué à expliquer le plus grand mécontentement exprimé par les femmes entrepreneurs à l'égard des expériences bancaires (Brush, De Bruin, & Welter, 2009); et leur plus faible propension à demander diverses formes de financement (Becker-Blease & Sohl, 2007; B. J. Orser, Riding, & Manley, 2006).

Dans le même sens, Pellegrino and Reece (1982) confirment le même constat, en expliquant que les femmes rencontraient des difficultés particulières lors de la création ou de l'acquisition de leur entreprise, incluant des obstacles pour accéder au financement et des discriminations dans l'octroi des crédits demandés.

De façon générale, en termes de financement, trois courants ont été avancés pour expliquer le fait que les crédits sont moins demandés par les femmes entrepreneurs que leurs homologues masculins. Certains chercheurs affirment qu'il existe une discrimination au niveau du processus du prêt, qui rend les femmes entrepreneurs en désavantage. D'autres auteurs expliquent le recours limité aux crédits bancaires par les femmes, pour des raisons psychologiques (prise de risque). Ceci explique par conséquent le recours de ces entrepreneurs à des modèles financiers différents (financement de membres de la famille, épargne personnelle, aides et prêts gouvernementaux). Le troisième courant souligne que les femmes ont tendance à créer des petites structures concentrées dans le secteur de services et s'orientent vers l'autofinancement ; ce qui rend leurs besoins en financement les plus des moindres.

Partant de là, et contrairement aux auteurs qui soulèvent le problème de discrimination au niveau des prêts bancaires vis-à-vis des femmes entrepreneurs, il existe d'autres études affirmant que les femmes, tout comme les hommes, ont accès au financement bancaire sans difficultés lorsqu'il s'agit des entreprises dont les caractéristiques sont similaires (Carrington, 2006). Haines Jr, Orser, and Riding (1999) reconnaissent que la discrimination de genre n'existe pas dans les prêts bancaires, à condition que les termes du prêt soient les mêmes, qu'il s'agisse d'un emprunteur masculin ou féminin.

Toutefois, le choix de financement reste pour certaines femmes une décision personnelle (Watson, 2006). De nombreuses études à grande échelle portant sur des décisions de financement réelles permettent de conclure de l'absence de discrimination fondée sur le sexe (Beck, Demirgüç-Kunt, & Levine, 2007; Fabowale, Orser, & Riding, 1995; Haines Jr et al.,

1999; B. J. Orser et al., 2006; Riding & Swift, 1990), démontrant qu'il subsiste très peu de disparités dans les taux d'approbation et les conditions de financement pour les entreprises détenues par des femmes par rapport à celles détenues par des hommes, en fonction de critères tels que la taille de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, ou encore son taux de croissance. En outre, l'analyse de Carter, Shaw, Wilson, and Lam (2006) a révélé que les critères utilisés par les agents de crédit pour évaluer les candidats masculins et féminins sont très similaires.

Dans la même optique, Carter et al. (2006) expliquent que le problème de financement des femmes entrepreneures ne réside pas dans le jugement discriminatoire des institutions, mais dans le manque d'habileté des femmes lors de la négociation d'un prêt.

1.2. Défis liés aux croyances stéréotypées sur l'acquisition des ressources financières

En ce qui concerne les effets des croyances stéréotypées sur l'acquisition de ressources financières, les preuves sont beaucoup plus contestées. A cet effet, les chercheurs du domaine affirment que le taux de survie des femmes entrepreneures est inférieur à celui des hommes, étant donné qu'elles sont confrontées à davantage de difficultés pour obtenir des financements au moment de la création de leurs entreprises (Chadli & Belhachmi, 2022; Gicheva & Link, 2013; Muñoz-Bullón & Cueto, 2011; Yen, 2022). Ainsi, le manque d'accès au financement pour les femmes est principalement attribué à un déficit en capital que les femmes entrepreneures subissent (Bulte, Lensink, & Vu, 2016). Les femmes sont moins enclines à demander un financement externe, quelle que soit sa forme (B. J. Orser et al., 2006).

En revanche, les femmes entrepreneures ont autant de chances que les hommes d'obtenir un financement, si elles en font la demande (B. Orser, Riding, Dathan, & Stanley, 2007). De plus, Wu and Chua (2012) ont constaté que les prêteurs ont tendance à traiter les sociétés constituées et dirigées par des femmes par rapport aux hommes de la même façon, mais ont tendance à imputer des taux d'intérêt plus élevés que les entreprises unipersonnelles. Une telle interprétation rejoint l'affirmation de Marlow and Patton (2005) selon laquelle «les femmes entrepreneures [continuent] à faire face à des obstacles liés à leur genre lorsqu'elles cherchent des financements» (p.729).

1.3. Défis liés à l'expérience financière

De nombreux chercheurs affirment que les femmes entrepreneures manquent d'expérience en matière de financement (Carter & Peter, 1998; Fielden & Hunt, 2011). Dans cette optique, les experts sont en accord quant à la constatation que les disparités d'accès au financement sont davantage dues à des facteurs personnels, structurels et sectoriels plutôt qu'à de la discrimination. Néanmoins, il est nécessaire de continuer à accumuler des connaissances sur cette question, comme le soulignent De Bruin, Brush, and Welter (2007). Par conséquent, la difficulté d'accéder à des fonds externes pousse les femmes entrepreneures à se lancer dans des activités qui nécessitent moins de capital (Caliendo & Kritikos, 2010).

De surcroît, en examinant la relation entre les ressources mobilisées et les compétences des femmes entrepreneures par rapport à la performance financière de leurs entreprises, les chercheurs ont révélé une relation significativement positive dans ce sens (Cron, Gilly, Graham, & Slocum Jr, 2009; M. Lerner & Almor, 2002). A titre d'exemple, M. Lerner and Almor (2002) rapportent que les compétences des femmes entrepreneures en matière de pratiques de gestion, ainsi que l'importance des ressources financières qu'elles ont mobilisées pour le fonctionnement de leurs entreprises sont positivement liées aux ventes et à la rentabilité des entreprises. Précisons toutefois que la performance globale des entreprises créées et/ou dirigées par les femmes entrepreneures demeurent inférieure à celle des entreprises de leurs homologues masculins, dû aux faibles ressources mobilisées (Bates, 2002; Watson, 2002). Comme l'ont rapporté Alsos, Isaksen, and Ljunggren (2006), les hommes ont un meilleur accès au financement et, par conséquent, une croissance de l'entreprise plus élevée que celle des femmes.

1.4. Proposition d'un modèle conceptuel des facteurs influençant le financement d'entreprises de femmes entrepreneures

En se basant sur l'ensemble de ces études théoriques, nous proposons l'édification d'un modèle conceptuel des différents facteurs pouvant influencer l'accès au financement par les femmes entrepreneures, en distinguant trois principaux facteurs :

- ❖ Facteurs internes à l'entreprise, qui concernent les caractéristiques internes de l'entreprise elle-même, tels que la taille de l'entreprise, la qualité du plan d'affaires, le

stade de développement de l'entreprise, la qualité de la gestion et la performance financière de l'entreprise.

- ❖ Facteurs externes à l'entreprise, qui se résument dans l'environnement externe de l'entreprise, c'est-à-dire le contexte économique, la concurrence, la réglementation, les politiques publiques et les programmes de financement disponibles.
- ❖ Facteurs liés au genre, autrement dit aux stéréotypes et aux préjugés de genre qui influencent l'accès des femmes entrepreneures au financement. Ils peuvent inclure la discrimination de genre dans l'attribution de financements, la perception des femmes entrepreneures à l'égard des institutions financières, l'expérience financière et les réseaux de financement masculins.

Nous illustrons ce modèle conceptuel dans la figure suivante :

Figure N°1 : Modèle conceptuel des facteurs influençant le financement d'entreprises de femmes entrepreneures

Source : Réalisations personnelles

2. Quels moyens pour surmonter ces défis ?

En passant en revue la littérature, nous constatons que les obstacles financiers auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures sont multiples et complexes. Ils sont souvent liés à des facteurs sociaux, culturels, juridiques et économiques qui sont influencés par les stéréotypes de genre et les préjugés (Alsos et al., 2006; Bates, 2002; Becker-Blease & Sohl, 2007; Buttner & Rosen, 1988; Carter et al., 2006; Haines Jr et al., 1999).

Pour surmonter ces obstacles, il est important de mettre en place des politiques et des programmes qui favorisent l'égalité de genre, le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'inclusion financière des femmes entrepreneures. Pour ce faire, il est judicieux de mettre en relief les différentes solutions qui s'offrent aux femmes entrepreneures en termes de financement, notamment la sensibilisation et l'éducation financière, l'investissement en capital-risque, la création de réseaux d'entrepreneurs influents, ...etc. Aussi, les bonnes pratiques d'autres pays (comme le Canada, la Tunisie, le Rwanda...) et les témoignages de femmes entrepreneures inspirantes ayant réussi à surmonter ces défis financiers doivent être mis en exergue.

2.1. Alternatives pour surmonter ces défis

Certaines alternatives ont été identifiées par les chercheurs, afin de surmonter les obstacles financiers qui entravent l'activité des femmes entrepreneures (Bayero, 2015; Benyacoub, 2021; Buteau et al., 2021; Hersent & Rose, 2007; Powers, 2009). Parmi ces solutions, nous citons de manière non exhaustive :

- ❖ Promouvoir la diversité et l'inclusion dans les réseaux de financement en encourageant les femmes à participer aux activités de capital-risque et en favorisant l'accès des femmes entrepreneures aux investisseurs.
- ❖ Encourager l'égalité de genre dans tous les aspects de la vie économique, y compris l'accès à l'éducation, à la formation, aux réseaux professionnels et aux finances.
- ❖ Élaborer des politiques publiques et des programmes spécifiques pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, notamment en fournissant des subventions, des prêts et des incitations fiscales aux femmes entrepreneures.
- ❖ Sensibiliser les investisseurs aux stéréotypes de genre et aux préjugés qui peuvent influencer leurs décisions de financement, en encourageant une analyse plus objective des projets et des équipes d'entrepreneurs.

- ❖ Mettre en place des formations et des programmes d'accompagnement pour aider les femmes entrepreneures à acquérir des compétences en matière de négociation, de gestion financière et de développement de leur entreprise.
- ❖ Adopter des politiques et des pratiques sensibles au genre dans les domaines de la conception, du suivi, du marketing et de la livraison des produits.
- ❖ Encourager les femmes entrepreneures à s'organiser en réseaux, à partager leurs expériences et leurs connaissances et à créer des synergies avec d'autres entrepreneurs et acteurs économiques locaux.

Ainsi, l'ensemble de ces solutions, qui sont souvent interdépendantes, doivent être mises en œuvre dans un cadre cohérent et intégré, dans le but de cerner les attentes des femmes entrepreneures en matière de financement et de littérature financière. En outre, la collaboration entre les gouvernements, les organisations, les acteurs économiques et les universités s'avère indispensable pour la mise en place et le développement de politiques et de programmes efficaces, favorisant l'entrepreneuriat féminin et l'inclusion financière des femmes entrepreneures.

2.2. Quelques exemples de femmes entrepreneures de la région MENA qui ont réussi à surmonter ces défis

Dans la région MENA et au Maroc plus particulièrement, de nombreuses femmes ont réussi à surmonter les défis en matière de financement et à créer des entreprises prospères. Leurs témoignages constituent ainsi une source d'inspiration pour de nombreuses autres femmes qui cherchent à s'inspirer de ces modèles et à réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat.

En effet, si on prend l'exemple de Lina Khalifeh, fondatrice de SheFighter¹, une entreprise sociale qui forme les femmes à la self-défense en Jordanie et dans d'autres pays du monde, cette entrepreneure a réussi à obtenir du financement grâce à un concours organisé par une entreprise de télécommunications et a également réussi à obtenir un prêt bancaire. Malgré les stéréotypes de genre et les préjugés auxquels elle a été confrontée, Khalifeh a réussi à faire croître son entreprise et à diffuser son message d'émancipation féminine. A son tour, l'entrepreneure égyptienne Sahar Nasra a créé une entreprise de technologie de l'information qui fournit des services de développement de logiciels et de conseil en informatique. Elle a obtenu du financement grâce à des subventions et à un investisseur providentiel, mais a

¹Disponible sur <https://www.shefighter.com/founder>

également dû faire face à des préjugés et à des obstacles liés à la concurrence. Cependant, grâce à sa persévérance et à sa détermination, Sahar a réussi à faire de son entreprise un réel succès (Nasr, 2010).

Au Maroc, plusieurs femmes entrepreneures se sont imposées dans la sphère économique du pays, à travers leurs entreprises florissantes. A titre d'exemple, l'entrepreneure KENZA LAHLOU², qui est fondatrice de trois entreprises marocaines dans les domaines de la technologie de l'information, de l'éducation et de la santé, a obtenu du financement grâce à des investisseurs providentiels, des subventions et des prêts bancaires. Certes, elle s'est heurtée à beaucoup d'obstacles liés à des stéréotypes de genre ou encore à la réglementation et à la concurrence. Toutefois, cette entrepreneure a réussi à faire croître ses entreprises et à contribuer au développement économique et social du Maroc. Dans la même lignée, Amal El FALLAH SEGHROUCHNI³ a créé une entreprise de conseil et de formation dans l'intelligence artificielle et la sécurité informatique et elle est devenue une réelle référence dans ce domaine au Maroc. Malgré les obstacles financiers, cette entrepreneure a obtenu du financement grâce à des investisseurs providentiels et à des subventions de recherche.

Il en va de même pour deux autres femmes entrepreneures marocaines opérant dans le secteur de la mode et du textile (Abousaïd, 2020)⁴. D'une part, l'entrepreneure Asmaa Morine a dû faire face à des défis liés à la production et à la distribution, lors de la création de son entreprise de mode et de design spécialisée dans l'utilisation de matériaux écologiques et durables. Cependant, grâce à sa créativité et à son engagement en faveur du développement durable, elle a réussi à obtenir du financement à travers un prêt bancaire et des subventions. D'autre part, Samira Fadil, fondatrice de l'entreprise marocaine Samira's Closet, a réussi à créer une entreprise de mode prospère qui contribue à l'économie locale et emploie des femmes de sa communauté ; et ce en obtenant du financement bancaire et des investissements providentiels.

Enfin, deux autres femmes entrepreneures marocaines, qui ont créé leurs entreprises dans les domaines médical et pharmaceutique, sont tout aussi des modèles féminins d'influence et de réussite (Abousaïd, 2020). Nous citons Fatima-Zahra Bencherki, fondatrice de l'entreprise

² Disponible sur <https://www.challenge.ma/lemergence-dun-ecosysteme-fort-de-startups-innovantes-devrait-etre-au-coeur-du-plan-de-relance-140917/>

³ Disponible sur <https://www.mapbusiness.ma/a-la-une/amal-el-fallah-seghrouchni-lexperte-mondiale-en-ia>

⁴ Informations issues d'une étude exploratoire réalisée dans le cadre de notre travail de thèse doctorale soutenue en 2020, sous le thème de « Le processus entrepreneurial des femmes chefs d'entreprises industrielles au Maroc : une analyse transversale axée sur la théorie du genre » (Abousaïd, 2020).

marocaine EzyGain, qui produit des dispositifs médicaux pour aider les personnes à mobilité réduite à marcher. Malgré des défis liés à la réglementation et à la commercialisation, cette entrepreneure marocaine a obtenu du financement grâce à des subventions et à des investisseurs providentiels et a réussi ainsi à créer une entreprise innovante qui contribue à améliorer la vie des personnes en situation d'handicap. Quant à Aicha Mekouar, fondatrice de l'entreprise marocaine MDS Pharma Services, qui fournit des services de développement de médicaments pour l'industrie pharmaceutique, elle a réussi à obtenir du financement grâce à des investisseurs providentiels et à des subventions, en dépit des défis liés à la concurrence internationale.

L'ensemble de ces exemples non-exhaustifs montre que les femmes entrepreneures au Maroc et dans n'importe quel autre pays, peuvent surmonter les obstacles financiers liés aux stéréotypes de genre. Aussi faut-il avoir du soutien financier, des réseaux professionnels et du mentorat afin d'aider les femmes entrepreneures à lancer et à développer leurs entreprises, tout en contribuant au développement économique et social de leur pays.

Conclusion

En guise de conclusion, les études théoriques et empiriques ont montré que les femmes entrepreneures se heurtent à de nombreux obstacles financiers, notamment en termes d'accès au financement, de soutien financier et d'accès à des réseaux de financement. Ces obstacles puisent leur source dans les stéréotypes de genre et les inégalités structurelles, documentés par plusieurs travaux de recherche (Alsos et al., 2006; Bates, 2002; Becker-Blease & Sohl, 2007; Buteau et al., 2021; Buttner & Rosen, 1988; Carter et al., 2006; Haines Jr et al., 1999; Ribes-Giner et al., 2019; Watson, 2002; Williams & Kedir, 2018).

Cela étant dit, en dépit des obstacles financiers qui entravent l'activité entrepreneuriale féminine, les femmes entrepreneures ont réussi à créer des entreprises prospères en utilisant des stratégies innovantes telles que le financement participatif, les subventions et les prêts bancaires. A ce propos, les chercheurs ont souligné l'importance de la sensibilisation et de l'éducation pour les femmes entrepreneures, ainsi que la nécessité d'une action politique pour garantir l'égalité des sexes en matière de soutien financier de l'entrepreneuriat. En effet, pour atteindre une véritable égalité des sexes dans ce sens, des mesures supplémentaires doivent être prises pour soutenir les femmes entrepreneures et éliminer les barrières qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel.

Ainsi, l'objectif de cet article est d'explorer les différents obstacles financiers auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures. Autrement dit, la question de recherche centrale est de comprendre quels sont les obstacles spécifiques qui entravent l'accès au financement des entreprises féminines, ainsi que les moyens concrets pour surmonter ces défis. Cette question est d'une grande importance étant donné que les femmes entrepreneures ont tendance à être sous-représentées en matière de financement, ce qui peut freiner leur croissance et leur impact économique.

En identifiant donc les facteurs clés qui influencent l'accès au financement pour les femmes entrepreneures, les principales implications managériales et scientifiques de recherche peuvent être résumées dans la mise en place de politiques et de programmes plus adaptés pour améliorer l'inclusion financière des femmes dans l'économie. Cela peut contribuer à promouvoir l'égalité des sexes et à stimuler la croissance économique en permettant aux femmes entrepreneures de libérer leur potentiel entrepreneurial.

Cela étant dit, cet article présente certaines limites, notamment la non prise en compte des différences régionales dans les défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures en matière de financement. De plus, certaines recherches pertinentes pourraient être exclues de cette étude, faute d'omission de notre part ; c'est pourquoi nous ne pouvons prétendre à l'exhaustivité des conclusions de cet article.

Toutefois, des pistes de recherche peuvent être avancées dans cette perspective, en l'occurrence :

- ❖ Évaluer l'impact de l'éducation financière sur l'entrepreneuriat féminin : Les femmes entrepreneures pourraient bénéficier d'une éducation financière plus complète pour comprendre les différentes options de financement disponibles et les meilleures pratiques de gestion financière. Une étude sur l'impact de l'éducation financière sur l'entrepreneuriat féminin pourrait être réalisée.
- ❖ Étudier les effets des politiques gouvernementales sur le financement des femmes entrepreneures : Les politiques publiques, telles que les programmes de subventions ou les incitations fiscales, peuvent avoir un impact significatif sur l'accès des femmes entrepreneures au financement. Une étude approfondie des politiques mises en place dans différents pays et de leur impact sur l'entrepreneuriat féminin pourrait être réalisée.

- ❖ Étudier les liens entre les réseaux de soutien et l'accessibilité au financement : Les réseaux d'accompagnement et de soutien, tels que les mentors et les groupes de soutien pour les femmes entrepreneures, peuvent aider à renforcer les compétences en matière de gestion financière et à faciliter l'accès au financement. Une étude sur les liens entre les réseaux de soutien et l'accessibilité au financement pour les femmes entrepreneures pourrait être réalisée.

Ainsi, ces pistes de recherche pourraient aider à améliorer notre compréhension des défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures en termes de financement et à développer des stratégies plus efficaces pour les aider à surmonter ces obstacles.

BIBLIOGRAPHIE

- Abousaïd, F.-Z. (2020). *Le processus entrepreneurial des femmes chefs d'entreprises industrielles au Maroc : une analyse transversale axée sur la théorie du genre* (Thèse pour l'obtention du Doctorat en Sciences de Gestion). Ibn Zohr University, Agadir.
- Alsos, G. A., Isaksen, E. J., & Ljunggren, E. (2006). New venture financing and subsequent business growth in men–and women–led businesses. *Entrepreneurship theory and Practice*, 30(5), 667-686.
- Bates, T. (2002). Restricted access to markets characterizes women-owned businesses. *Journal of business venturing*, 17(4), 313-324.
- Bayero, M. A. (2015). Exploring the link between financial inclusion and women entrepreneurship. *Lapai Journal of Management Science*, 6(3), 247-259.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of economic growth*, 12(1), 27-49.
- Becker-Blease, J. R., & Sohl, J. E. (2007). Do women-owned businesses have equal access to angel capital? *Journal of business venturing*, 22(4), 503-521.
- Benyacoub, B. (2021). Étude empirique sur les freins à l'inclusion financière des femmes au Maroc. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(4), 323-336.
- Brush, C. G., De Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 1(1), 8-24.
- Bulte, E., Lensink, R., & Vu, N. (2016). Gender training and female empowerment: Experimental evidence from Vietnam. *Economics Letters*, 145, 117-119.
- Buteau, S., Rao, P., & Valenti, F. (2021). Emerging insights from digital solutions in financial inclusion. *CSI Transactions on ICT*, 9(2), 105-114.
- Buttner, E. H. (2001). Examining female entrepreneurs' management style: An application of a relational frame. *Journal of business ethics*, 29, 253-269.
- Buttner, E. H., & Rosen, B. (1988). Bank loan officers' perceptions of the characteristics of men, women, and successful entrepreneurs. *Journal of business venturing*, 3(3), 249-258.
- Caliendo, M., & Kritikos, A. S. (2010). Start-ups by the unemployed: characteristics, survival and direct employment effects. *Small business economics*, 35(1), 71-92.
- Carrington, C. (2006). L'entrepreneuriat au féminin. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 19(2), 95-106.

- Carter, S., & Peter, R. (1998). The financing of male–and female–owned businesses. *Entrepreneurship & Regional Development, 10*(3), 225-242.
- Carter, S., Shaw, E., Wilson, F., & Lam, W. (2006). Gender, entrepreneurship and business finance: Investigating the relationship between banks and entrepreneurs in the UK. *Growth-oriented women entrepreneurs and their businesses—A global research perspective, 373-392.*
- Chadli, N., & Belhachmi, S. (2022). La femme entrepreneure entre réalité et perspectives. *Revue Internationale des Sciences de Gestion, 5*(3).
- Chavan, V. M., & Murkute, P. A. (2016). Role of women entrepreneurship in Indian economy. *International Journal of Science Technology and Management, 5*(3), 604-612.
- Cron, W. L., Gilly, M. C., Graham, J. L., & Slocum Jr, J. W. (2009). Gender differences in the pricing of professional services: implications for income and customer relationships. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109*(1), 93-105.
- De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2007). Advancing a framework for coherent research on women's entrepreneurship. *Entrepreneurship theory and Practice, 31*(3), 323-339.
- Fabowale, L., Orser, B., & Riding, A. (1995). Gender, structural factors, and credit terms between Canadian small businesses and financial institutions. *Entrepreneurship theory and Practice, 19*(4), 41-65.
- Fielden, S. L., & Hunt, C. M. (2011). Online coaching: An alternative source of social support for female entrepreneurs during venture creation. *International Small Business Journal, 29*(4), 345-359.
- Fouquet, A. (2005). Women business leaders: the case in France. *Travail, genre et sociétés, 13*(1), 31-50.
- Gicheva, D., & Link, A. N. (2013). Leveraging entrepreneurship through private investments: does gender matter? *Small business economics, 40*, 199-210.
- Haines Jr, G. H., Orser, B. J., & Riding, A. L. (1999). Myths and realities: An empirical study of banks and the gender of small business clients. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 16*(4), 291-307.
- Hersent, M., & Rose, A. (2007). Retrouver du travail au Creusot Montceau-les-Mines: un parcours d'obstacles pour les femmes. *Cahiers du genre*(1), 183-200.

- Howell, J. (2019). NGOs and civil society: The politics of crafting a civic welfare infrastructure in the Hu–Wen period. *The China Quarterly*, 237, 58-81.
- Lerner, J., & Nanda, R. (2020). Venture capital's role in financing innovation: What we know and how much we still need to learn. *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 237-261.
- Lerner, M., & Almor, T. (2002). Relationships among strategic capabilities and the performance of women-owned small ventures. *Journal of Small Business Management*, 40(2), 109-125.
- Marlow, S., & Patton, D. (2005). All credit to men? Entrepreneurship, finance, and gender. *Entrepreneurship theory and Practice*, 29(6), 717-735.
- Muñoz-Bullón, F., & Cueto, B. (2011). The sustainability of start-up firms among formerly wage-employed workers. *International Small Business Journal*, 29(1), 78-102.
- Nasr, S. (2010). *Egyptian women workers and entrepreneurs: maximizing opportunities in the economic sphere*: World Bank Publications.
- OCDE. (2004). *Entreprenariat féminin : Questions et actions à mener*. Paper presented at the 2ème Conférence de l'OCDE des Ministres en charge des PME, sous thème : "Promouvoir l'entreprenariat et les PME innovantes dans une économie mondiale : vers une mondialisation plus responsable et mieux partagée", Turquie.
- Orser, B., Riding, A., Dathan, M., & Stanley, J. (2007). *Gender challenges of women in the Canadian advanced technology sector*. Paper presented at the Proceedings of the Canadian Council of Small Business and Entrepreneurship Conference, Kelwona, BC, Canada.
- Orser, B. J., Riding, A. L., & Manley, K. (2006). Women entrepreneurs and financial capital. *Entrepreneurship theory and Practice*, 30(5), 643-665.
- Pellegrino, E. T., & Reece, B. L. (1982). Perceived formative and operational problems encountered by female entrepreneurs in retail and service firms. *Journal of Small Business Management (Pre-1986)*, 20(000002), 15.
- Powers, T. A. (2009). *Les obstacles et les solutions des femmes entrepreneures des régions ressources du Québec*. Université du Québec à Trois-Rivières,
- Ribes-Giner, G., Moya-Clemente, I., Cervelló-Royo, R., & Perello-Marín, M. R. (2019). Wellbeing indicators affecting female entrepreneurship in OECD countries. *Quality & Quantity*, 53, 915-933.

- Richer, F., St-Cyr, L., & Beaudoin, N. (2007). L'entrepreneuriat féminin au Québec. *Dix études de cas, Montréal, Presses de l'Université de Montréal.*
- Riding, A. L., & Swift, C. S. (1990). Women business owners and terms of credit: Some empirical findings of the Canadian experience. *Journal of business venturing, 5(5), 327-340.*
- Roomi, M. A. (2009). Impact of social capital development and use in the growth process of women-owned firms. *Journal of Enterprising Culture, 17(04), 473-495.*
- Salman, D. M., & Badr, K. (2011). *Linking entrepreneurship and total factor productivity what are the economic setting required.* Paper presented at the 17th annual international conference of the ERF.
- Schwartz, E. B. (1976). Entrepreneurship-New female frontier. *Journal of Contemporary business, 5(1), 47-76.*
- Touissate, H., & Azdimousa, H. (2021). Les déterminants de l'entrepreneuriat féminin dans la région MENA: un cadre conceptuel. *Revue Internationale du Chercheur, 2(2).*
- Watson, J. (2002). Comparing the performance of male-and female-controlled businesses: relating outputs to inputs. *Entrepreneurship theory and Practice, 26(3), 91-100.*
- Williams, C. C., & Kedir, A. (2018). Contesting the underperformance thesis of women entrepreneurs: firm-level evidence from South Africa. *International Journal of Management and Enterprise Development, 17(1), 21-35.*
- Wu, Z., & Chua, J. H. (2012). Second-order gender effects: The case of US small business borrowing cost. *Entrepreneurship theory and Practice, 36(3), 443-463.*
- Yen, G. B. D. (2022). Entrepreneuriat féminin et croissance économique: Cas du Cameroun. *Revue Internationale du Chercheur, 3(2).*